

Dokumentation des Workshops zur Ausarbeitung der Gebäudemerkmale und deren Erfassung im Rahmen des Citizen Science Projektes „Colouring Dresden“

DOI: 10.5281/zenodo.7624511

Robert Hecht¹, Tabea Danke¹, Theodor Rieche¹, Karin Gruhler¹, Tim Kriesten¹, Reinhard Schinke¹

¹Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

Hinter „Colouring Dresden“ steht das Projekt „Baukultur und klimagerechte Architektur in Dresden – Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln“, welches im Wettbewerb „Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt“ prämiert wurde.

Zeit: 23.01.2023, 14:00 - 17:30 Uhr, Ort: Saal des IÖR (Dresden)

Foto: R. Hecht/IÖR

Projektfinanzierung:

wissenschaft im dialog

Der Wettbewerb *Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt* wird von *Wissenschaft im Dialog* und dem Museum für Naturkunde Berlin in enger Zusammenarbeit mit der Citizen-Science-Plattform *Bürger schaffen Wissen* umgesetzt. Gefördert wird das Verbundprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Projektpartner:

1. Agenda

14:05	Einführung in Colouring Dresden und Ziele des Workshops
14:15	Gebäudemerkmale in Colouring Dresden (Gebäudetypologien, Merkmale, Hands-on Demo)
14:30	Erarbeitung der Basismerkmale
15:00	Interaktive Arbeit in 3 Themengruppen (Basismerkmale, Starkregen/Hochwasser, Hitze)
16:30	Pause / Zurück im Plenum
16:45	Vorstellung der Ergebnisse
17:00	Ausblick, Feedback und Verabschiedung
17:15	Ausklang

Foto: T. Danke/IÖR

2. Begrüßung der Teilnehmenden

Robert Hecht, Theodor Rieche sowie Tabea Danke (IÖR) begrüßen die Teilnehmenden im Namen der Kooperationspartner Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR), Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA), Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) – Regionalportal Saxorum, Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK), Zentralbibliothek der städtischen Bibliotheken Dresden (SBD), Technische Sammlungen (TSD) und DLR School Lab TU Dresden.

Folgende Institutionen waren mit den insgesamt 20 Teilnehmenden vertreten: ZfBK Sachsen, SLUB, Regionalportal Saxorum, Datenlaube, Denkmalnetz Sachsen, Professur für Landmanagement (TU Dresden), Stadt Dresden (Amt für Stadtplanung und Mobilität), Alexander Poetzsch Architekten BDA, Universitätsarchiv, Wikipedia/Wikimedia, Städtische Bibliotheken Dresden sowie Kolleg*innen verschiedener Fachbereiche des IÖR.

Foto: T. Danke/IÖR

Foto: T. Danke/IÖR

3. Einführung in Colouring Dresden und Ziele des Workshops

3.1. Einführung

Robert Hecht stellte das prämierte Projekt des Citizen-Science-Wettbewerbs „Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt“ begleitet durch Wissenschaft im Dialog und Museum für Naturkunde vor: Das Projekt „Baukultur und klimagerechte Architektur in Dresden. Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln“ wird über die Laufzeit von November 2022 bis zum September 2023 mit einer Fördersumme von 50.000 € in ein erfolgreiches Citizen Science-Projekt verwandelt.

Relevanz bekommt dieses Projekt, da Gebäudebestand als größten wirtschaftliches und kulturelles Kapital angesehen wird. Gebäude und ihr Bau verbrauchen Ressourcen (wie fossile Energie, Fläche und Baustoffe), sodass die Umwelt belastet wird. Daher ist das Potenzial der Gebäude für Klimaschutz/-anpassung groß.

In der Schließung von großen Wissenslücken zum Gebäudebestand liegt die Chance, Bestand zu erhalten, Gebäude wieder zu nutzen anstelle neu zu bauen, CO₂ Emissionen zu reduzieren und Anpassung gegenüber Hitze und Starkregen vorzunehmen.

Projektziel ist daher die Entwicklung und Erprobung einer offenen Citizen-Science-*Plattform* zur Kartierung und Erforschung des *Dresdner* Gebäudebestandes. Dabei steht im Aktionszeitrum im Vordergrund:

- **Aufbau eines Netzwerks**
- **Weiterentwicklung der Colouring Dresden-Plattform**, um Partizipation in der Gebäudeforschung zu ermöglichen
- **Durchführung** und Testen der **Citizen-Science-Aktionen** mit dem Ziel, verschiedene Zielgruppen zum "Mitforschen" zu animieren.
- **Wissenstransfer** zu den Themenspektren Baukultur und klimagerechte Architektur, um die Bürger*innen zu sensibilisieren und Einblicke in wissenschaftliche Forschungsmethoden zu geben.
- **Maßnahmen für die nachhaltige Verankerung** und Verstetigung der Plattform sowie des Netzwerkes in Dresden

Bei der Erreichung dieses Ziels wird das IÖR durch folgende Kooperationspartner unterstützt:

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden – Regionalportal Saxorum

Expertise in der Digitalisierung von Wissen zu Alltag, Kultur und Geschichte in Sachsen sowie Expertise zu Citizen Science mit eigenen Projekten und entsprechende Netzwerke in Communities.

Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK)

Wissensvermittlung im Bereich Architektur und Städtebau, Bereitstellung von Räumlichkeiten im ZfBK für Veranstaltungen (Workshops, Vorträge) und Unterstützung bei der lokalen Vernetzung/Verbreitung

Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) vereint freischaffende Architekt*innen und Stadtplaner*innen und unterstützt Projekt mit dem Netzwerk bei der Vermittlung von Inhalten und der Verbreitung.

Technische Sammlungen Dresden (TSD)/DLR_School_Lab TU Dresden
Wissensvermittlung, lokale Verbreitung, Citizen-Science-Aktion mit Schüler*innen

Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden (SBD)

Öffentliche Bücherei, die auch als Veranstaltungsort dienen kann

3.2. Ziele des Workshops

Ziel des Workshops war es, gemeinsames Verständnis zu den Funktionalitäten der Plattform zu gewinnen. Als wichtige Aufgabe wurde daher die Festlegung von Gebäudemerkmalen kommuniziert, deren bürgerwissenschaftliche Erhebung im Aktionszeitraum erprobt werden soll.

Dabei erfolgte ein Fokus auf **fachübergreifende Basismerkmale** sowie **fachspezifische Merkmale der Kategorie Resilienz (Starkregen/Hochwasser, Hitze)**.

Folgende Fragen sollten beantwortet werden:

- Wie soll Merkmal über die Plattform erhoben werden können?
- Welche Quellen und Erfassungsmethoden sind geeignet?
- Wer sind die Wissensträger/Zielgruppen?
- Welche Citizen Science-Formate sind geeignet?

4. Gebäudemerkmale in Colouring Dresden: Input und Demo

Im Anschluss stellten Robert Hecht und Theodor Rieche die Notwendigkeit von Typologien und Gebäudemerkmale vor. Dabei kamen Beispiele aus dem Kontext der energetischen Sanierung, Hochwasserrisiken und Raumbesichtigung zum Einsatz.

Die verschiedenen Merkmalsausprägungen wurden im Kontext des Projektes erläutert:

1. **Basismerkmale** sind die Merkmale, die für gebäudetypologische Ansätze in verschiedenen Themenbereichen relevant sind und deren Erfassung im Aktionszeitraum erprobt werden soll
2. **Fachspezifische Gebäudemerkmale** sind Merkmale die im Kontext der Modellierung von klimawandelbedingten Umweltrisiken, wie Hochwasser/Starkregen oder Hitze besonders relevant sind (siehe Ergebnisse vom Thementisch „Klimaanpassung/Umweltrisiken“ der Workshop-Dokumentation des Ideensprints)
3. **Sonstige Merkmale** sind alle anderen Merkmale die in der Plattform erhoben werden können, aber nicht im Fokus der Citizen Science-Kampagne stehen (z.B. Name des Gebäudes)

Nachdem die Erfassungsmethoden von Robert Hecht vorgestellt wurden, demonstrierte Theodor Rieche die Plattform Colouring Dresden in einer Beta-Version sowie der bereits existierende Plattform Colouring London.

Grafik: eigene Darstellung

5. Erarbeitung von Basismerkmalen

Foto: T. Danke/IÖR

Foto: T. Danke/IÖR

Zur Weiterentwicklung der Plattform wurde im Plenum darum gebeten Fachdomänen-übergreifende Basismerkmale aufzuschreiben. Hierbei wurde folgende Frage als Hilfestellung hinzugezogen:

Welche Fachdomänen-übergreifenden Basismerkmale sind relevant?

Zur Beantwortung der Frage schrieben die Teilnehmenden 51 Vorschläge für Basismerkmale auf Zetteln auf. Diese wurden gesammelt und im Anschluss geclustert. Zur Hilfestellung wurden bereits im Vorfeld Überbegriffe für Basismerkmale gefunden. Daher konnten die 51 Vorschläge für Basismerkmale in folgende Kategorien eingeteilt werden:

Foto: T. Danke/IÖR

Basismerkmal-Gruppierung	Anzahl der Nennung	Vorschläge für Basismerkmale
Geschossigkeit/Höhe	8	Stockwerk, Geschosszahl, Geschosszahl, Gebäudehöhe/ Anzahl der Stockwerke, Gebäudehöhe, Geschossigkeit Dachform, Dachform, Geometrie (Grundfläche, Höhe, Rauminhalt, Geschosszahl, Dachform)
Sanierungsstand	4	Bausubstanz/ Zustand, Sanierungsstand & Sanierungsalter, Sanierungsstand, Sanierungsstand
Morphologischer Typ	3	Struktur (Einzel, Reihe,...), Gebäudetyp (EFH, RH), Gebäudegröße (EFH, MFH, HH)
Aktuelle Nutzung	9	Nutzungstyp, Leerstand, Leerstand/Anzahl der Zimmer, Nutzung, Gebäudenutzung, Nutzung (Wohngebäude/Nichtwohngebäude), dominierende Nutzung, Nutzung je nach Ebene/Stockwerk auch bezüglich Zeit, Gebäudenutzung

Baualterklasse	7	Bualter, Gebäudealter, Bualter, Bualter, Bualter, Gebäudealter (evtl. historischer Bezug), Gebäudealter(sstufe)
Material	6	Überwiegendes material/Bauweise, Konstruktionsmaterial, Baumaterial, Konstruktionsart (Mauerwerk, Stahlbeton, Stahl), Baumaterial), Hauptkonstruktion (bzw. Tragkonstruktion mit Hauptmaterialien)
weitere	2	Straßenanbindung, Entfernung zu Gewässern
	1	Foto
	1	Unique Identifier ID evtl. Adresse
	2	Heizquelle/Typ, Energieverbrauch
	2	Eigentumsform (privat, öffentlich, genossenschaftlich), Eigentümer*in
	1	Miete pro m ² und Kaufpreis pro m ²
	5	PV-Potenzial Dach und Terrasse, Erneuerbare Energie (potenzial/Zustand, Solar PVA Anlage, Solar Energiepotenzial von Dach/Fassaden), Hat es einen Aufzug?, Fensterflächenanteil, Türflächenanteil, Gebäudeanbauten (z.B. Balkone)

6. Gruppenarbeit in drei Themengruppen

Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit wurden im Saal an Flipcharts präsentiert (s. nächste Unterkapitel).

Foto: T. Danke/IÖR

6.1. Gruppe 1: Basismerkmale

Fragestellung	Wie sollen Basismerkmale über die Plattform erhoben werden können?
Ablauf	<ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung und Erläuterung der Ziele2. Festlegung der Basismerkmale3. Spezifizierung der Basismerkmale

Begrüßung

Nach einer Begrüßung durch Robert Hecht erfolgte eine kurze Vorstellung der Ziele der Gruppenarbeit.

Festlegung der Basismerkmale

Nach einer Sammlung und Clusterung der Basismerkmale mit Hilfe der Post-Its wurden diese in der Gruppe erneut reflektiert und vor dem Hinblick ihrer Sinnfälligkeit und Umsetzbarkeit bewertet. In diesem Prozess wurden neben den 6 Clustern 2 weitere Merkmale als Basismerkmale definiert (Dachform und Eigentumsform), da sie nach Diskussion in der Gruppe die Kriterien einer domainübergreifenden Bedeutung erfüllen. Letztendlich wurde folgendes Set an Basismerkmalen für die weitere Bearbeitung festgelegt:

Basismerkmale aus Clusterung (6)	Weitere Basismerkmale (2)
Geschossigkeit/Höhe Sanierungsstand Morphologischer Typ Aktuelle Nutzung Baualtersklasse Material	Dachform Eigentumsform

Spezifizierung der Basismerkmale

Nach Festlegung der Merkmale wurden diese mithilfe des Merkmalssteckbriefs weiter in der Gruppe spezifiziert, wobei aufgrund der Zeit nur einige Merkmale erarbeitet werden konnten.

Gebäude-merkmal	Gebäudenutzung [1] Überwiegende Nutzung des Gebäudes, [2] Überwiegende Nutzung im Erdgeschoss, [3] Überwiegende Nutzung in den oberen Geschossen, [4] (Optional) Überwiegende geschossbasierte Nutzung (auch Keller), [5] (Optional) ursprüngliche Nutzung des Gebäudes	Morphologische Struktur (alternativ: Baustruktur, Gebäudekonfiguration, Gebäudeanordnung)	Bualter [1] Bualter [2] Intervall	Materialität überwiegend verwendetes Baumaterial
Art der Eingabe / Datentyp	[1]-[4] jeweils Dropdownmenü; bei [3] pro Geschoss (Konsistenz mit Geschosszahl muss gegeben sein)	Dropdownmenü und Verify Button	Numerische Eingabe einer Jahreszahl [1] oder alternativ Intervall (zwei Eingabefelder) bei [2]	Dropdown-Menü
Zulässige Werte (Beispiele) und Genauigkeit	Werte entsprechend einer definierten Typologie (Orientierung kann hier die Nichtwohngebäudetypologie vom IWU sein), jedoch erweitert um Leerstand	Kategorien: Freistehend, halbfreistehend, gereiht, nicht eindeutig möglich	1200 – aktuelles Jahr	Entspr. IÖR-Typologie
Erfassungsart	Individuelles Wissen; Analoge Erfassung im Stadtraum (Klingelschilder, Werbetafeln, augenscheinliche Nutzung, etc.) Erfassung am PC mittels offener digitaler Quellen (Wikipedia, Googlemaps) Bulkupload aus vorhandenen Daten	Automatische Generierung auf Basis der Geodaten Wert kann manuell verändert werden	Individuelles Wissen, Augenscheinliche Erfassung im Straßenraum oder basierend auf Foto (jedoch nur durch Expert*innen möglich), Einblenden historischer Karten in Plattform, Interpretation von historischen Dokumenten oder digitalen Quellen (Wikipedia, Fotothek), Bulkupload von vorhandenen Kartierungen	Individuelles Wissen, Augenscheinliche Erfassung im Straßenraum oder basierend auf Foto (jedoch nur durch Expert*innen möglich), Eigentümerbefragung, Bulkupload von vorhandenen Kartierungen, Bohrmaschinen-Aktion (z.B. rot-Ziegel)
Wissensträger der Daten, Metadaten	Wissensträger: Versicherungen, Hausverwaltung, Facility Management, Müllabfuhr, Großeigentümer, , Quartiersmanager Daten: OSM, Bebauungspläne Themenstadtplan, Streetviews (Apple Look Around, GooglestreetView, Mapillary) Metadaten: Zeitstempel	Wissensträger: Expert*innen, Architekt*innen Daten: Gebäudemodell, Hausumringe Metadaten: Zeitstempel	Wissensträger: Hauseigentümer, Historiker, Architekt*innen (Dt. Architekturforum) Daten: Wikipedia, wikimapia.org, Kartierungen im Rahmen von Forschungen Metadaten: Quelle/Erfassungsart	Wissensträger: Eigentümer, Vermieter, Mieter, Studierende (Architektur, Bauingenieure) Daten: Kartierungen im Rahmen von Forschungen, IÖR-Datenbank Metadaten: Quelle/Erfassungsart
Citizen Science Aktionen	Stadtspaziergang/Mapathon, Workshop zu digitalen Quellen, Schulaktion	Stadtspaziergang/Mapathon, Schulaktion	Spaziergang/Mapathon, Workshop zu digitalen Quellen, Hackathon mit ZIH/TUD, Schulaktion, Foto Challenge über Social Media	Eigentümergefragung Foto Challenge über Social Media (Bevölkerung aufrufen -> Challenge unter Expert*innen)
Bemerkung	Panoramafreiheit beachten (Fotos auf Augenhöhe, keine technischen Hilfsmittel wie Teleskop), Privatsphäre bei Erkundung der Nutzung beachten	Merkmal ehern nur für die Wohnbebauung zutreffend	Datenschutzrechtliche Aspekte bei Fotos beachten	Augenscheinliche Erfassung schwierig (bei älteren Gebäuden einfacher als bei neueren ab 1930), Datenschutzrechtliche Aspekte bei Fotos beachten

Gebäude-merkmal	Dachform	Geschossigkeit	Sanierungsstand [1] Sanierungsaktivität (ja/nein) [2] Teilsaniert (Dach, Fassade, Fenster, Türen)	Eigentumsform
Art der Eingabe / Datentyp	Dropdown-Menü	Numerische Eingabe der Vollgeschosse Angabe Kellergeschoss/Dachgeschoss	Boolescher Wert [1] Weitere Spezifizierung mit [2] über Dropdown-Menü zur Abfrage was saniert wurde.	Dropdown-Menü
Zulässige Werte (Beispiele) und Genauigkeit	Flachdach, Pultdach, Satteldach Walmdach, etc. (entspr. vorhandener Typologie im 3D-Gebäudemodell)	Jeweils 1-100	Teilsaniert: Dach, Fassade, Fenster, Türen (wenn nicht alles, dann teilsaniert)	Kategorien in Anlehnung an Typologie der Bautätigkeitsstatistik oder der Erfassung in der Stadtverwaltung Dresden (private Haushalte, offene Hand, Genossenschaftlich, Großvermieter)
Erfassungsart	Automatische Generierung/Übernahme aus Gebäudemodell; Wert kann von Bürger*innen manuell korrigiert werden	Individuelles Wissen, Augenscheinliche Erfassung im Straßenraum oder basierend auf Fotos (Zählen der Fensterreihen), Automatische Ableitung eines Schätzwertes aus Gebäudehöhe, Automatische Ableitung durch Bildanalyse	Individuelles Wissen, Augenscheinliche Erfassung im Straßenraum	Individuelles Wissen, Bulkupload durch städtische Daten
Wissensträger der Daten, Metadaten	Wissensträger: Hauseigentümer, Allg. Bevölkerung Daten: 3D Stadtmodell der Stadt Dresden, GeoSN Metadaten: Quelle/Erfassungsart	Wissensträger: Eigentümer, Allg. Bevölkerung Daten: OSM, Fotodatenbanken, Streetview/Mapillary Metadaten: Quelle/Erfassungsart	Wissensträger: Hauseigentümer, Bewohner, Expert*innen Metadaten: Zeitpunkt der Erfassung, Quelle/Erfassungsart	Wissensträger: Eigentümer, Verwalter, Stadtverwaltung Daten: Eigentumsform nach Flurstücken Metadaten: Zeitpunkt der Erfassung, Quelle/Erfassungsart
Citizen Science Aktionen	Spaziergang/Mapathon, Workshop zu digitalen Quellen, Schulaktion	Spaziergang/Mapathon, Workshop zu digitalen Quellen, Schulaktion	Spaziergang/Mapathon, Workshop zu digitalen Quellen	
Bemerkung				Schwierig von außen zu interpretieren, Rechtliche Aspekte beachten

Feedback und Herausforderungen

In der Diskussion waren drei Herausforderungen sehr dominant:

1. Scheingenauigkeit beim Angebot einer semantisch feinteiligen Typologie
2. Rechtliche Aspekte des Datenschutzes/Privatsphäre bei der Erhebung aber auch in Bezug auf die Daten
3. Herausforderung bei Nichtwohngebäuden: Zuordnung eines morphologischen Typs (freistehend, halbfreistehend, gereiht) ist bei Nichtwohngebäuden oft nicht eindeutig möglich, da es sich oft um sehr komplexe Bauten handelt.
4. Es stelle sich heraus, dass einige Basismerkmale (z.B. Nutzung) komplex sind und nur durch mehrere Merkmale beschrieben werden können.

6.2. Gruppe 2: Starkregen/Hochwasser

Fragestellung	Welche Gebäude sind hinsichtlich Umweltgefahren (Starkregen oder Hochwasser) besonders verletzlich? Welche Typologien und Merkmale sind für die Fragestellung relevant? Wo wurden Anpassungs- und Vorsorgemaßnahmen getätigt?
Ablauf	<ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung2. Kleiner Input zur Resilienz von Gebäuden gegenüber Starkregen und Hochwasser3. Gebäudemerkmale erarbeiten<ol style="list-style-type: none">a. Sammlung von Merkmalen bezüglich der Fragestellungb. Clustern der Merkmalec. Spezifizierung der Merkmale und Ausfüllen des Merkmalbogens4. Feedback und Herausforderungen

Begrüßung

Nach einer Begrüßung durch Theodor Rieche erfolgte eine kurze Vorstellungsrunde mit allen Teilnehmenden.

Input

Reinhard Schinke führte in die Thematik ein und gab unter anderem einen Einblick in aktuelle Forschungen zur Resilienz von Gebäuden bei Starkregen- oder Hochwasserereignissen und in mögliche bauliche Vorsorge-/Anpassungsstrategien für Gebäude.

Foto: T. Danke/IÖR

Gebäudemerkmale erarbeiten

In der Gruppe wurden Ideen für passende Gebäudemerkmale gesammelt, diskutiert und priorisiert. Anschließend wurden einige Merkmale weiter spezifiziert und ausgearbeitet.

Relevante Basismerkmale	Priorisierte fachspezifische Merkmale	Sonstige Ideen für fachspezifische Merkmale
Baualter, Nutzung, (Traufen-) Höhe, morphologischer Bautyp, Hauptkonstruktion des Gebäudes	Unterkellerung, Kellernutzung, EG-Nutzung, Geländeanbindung, Einlaufschwelle, Eigenvorsorge/ Vorsorgemaßnahmen getätigt (Widerstehen, Nachgeben, Ausweichen), Historische Starkregen/ Hochwasser- Ereignisse (Betroffenheit? Wasserstand? Foto?)	Denkmalschutzstatus, subjektive Wahrnehmung der Bedrohungslage/ Zufriedenheit mit staatlichen Schutzmaßnahmen

Das Baualter wurde – neben weiteren Basismerkmalen – als sehr relevant zur Typisierung von Gebäuden bezüglich der Resilienz gegenüber Starkregen-/ Hochwasserereignissen eingeschätzt. Etwaige allgemein gültige Bauvorschriften (u. a. bezüglich der Abdichtung eines Gebäudes gegenüber eindringendem Grundwasser) könnte so über das Baualter ebenfalls berücksichtigt werden.

Gebäude-merkmal	Gelände-anbindung (Höhe des EG zum Gelände)	Unterkellerung (Keller vorhanden: ja/ nein, genauer: Anteil der unterkellerten Gebäudefläche in Prozent)	Vorsorgemaßnahmen (Strategie) (getroffen: ja/nein [1], welche Strategie (Widerstehen [2], Nachgeben [3], Ausweichen [4]), bis zu welcher Höhe über Gelände geschützt? [5])	Einlaufschwelle (Wie hoch muss das Wasser am Gebäude stehen, bevor es - weitgehend ungehindert - in das Gebäude eindringen kann, i.d.R. durch Öffnungen)	Kellernutzung/ EG-Nutzung (Höhe des EG zum Gelände)	Historische (Starkregen-/ Hochwasser) Ereignisse – Wasserstand	Historische (Starkregen-/ Hochwasser) Ereignisse – Betroffenheit
Art der Eingabe / Datentyp	Numerische Eingabe (Ganzzahl)	Boolean oder numerische Eingabe (Ganzzahl)	[1] Boolean [2] bis [4] jeweils DropDown Auswahl Mehrfachauswahl [5] numerisch Fließkommazahl	Numerische Eingabe (Fließkommazahl)	Als DropDown Auswahl je Etage/ Keller Oder alternativ: Merkmale: Kellernutzung; EG-Nutzung	Numerische Eingabe (Fließkommazahl)	DropDown Auswahl eine Zeile
Zulässige Werte (Beispiele) und Genauigkeit	≥ 0 (Einheit: Treppenstufen)	Ja/ Nein oder 24% / 100% mit > 0%; kann auch größer 100% sein (denkbar wären auch vorgegebene Werte für 0% 25% 50% 75% 100% oder ähnlich)	[1] Ja/ Nein [2] bis [4] vorgegebene Auswahl [5] z.B. 1,2 m	In Dezimetern, Wertebereich größer gleich Null	Kategorisierung für Nutzung mit vorgegebenen Begriffen	3,5 Meter; Genauigkeit in Dezimetern	z.B. „nicht betroffen“, „Starkregen“, „Hochwasser“, „beides“ oder auch: wie groß war der Schaden in der Vergangenheit (Intensität)?

Erfassungsart	Treppenstufen des EG zählen. Auch die Treppenstufen im Gebäude bei Hochparterre mitzählen?	Recherchieren von Bauplänen Messen im eigenen Keller (Innenraum-maße)	Beobachten: Führungsschienen an Tür/ Fenster vorhanden? Barrieren vor Gebäude vorhanden? Ggf. HQ100 Schutz?	Messen des Abstandes zur Geländeebene (zum Beispiel von Kellertür, Tür, Fenster)	Eigenes Wissen, recherchieren	Messen bzw. Abschätzen von Wasserstand über Straßen- / Geländeneiveau draußen: ggf. Messmarken an Gebäude Internet: historische Fotos recherchieren	War dieses Gebäude in der Vergangenheit bereits betroffen von Starkregen und/ oder Hochwasser? Recherchieren, eigenes Wissen
Wissensträger der Daten, Metadaten	Citizen Scientist Bewohner*innen Eigentümer*innen	Eigentümer*innen Bewohner*innen	Bewohner*innen, Citizen Scientists vom Straßenraum aus, Eigentümer*innen (Wissen zu HQ100 Schutz)	Bewohner*innen, Eigentümer*innen	Bewohner*innen, Citizen Scientists	Citizen Scientists, Bewohner*innen	Themenstadtplan DD, Hochwasser-kartierung 2002/ 2013 Zeitzeugen, Bewohner*innen
Citizen Science Aktionen	-	-	-	-	-	-	-

Feedback und Herausforderungen

Es konnten zahlreiche Ideen für Gebäudemerkmale gesammelt werden, die teilweise aus Bedenken zur Realisierbarkeit im Citizen Science Projekt nicht in die finale Auswahl aufgenommen wurden (Beispiel: subjektive Einschätzung durch Haus- oder Wohnungseigentümer, wie der Schutz vor Starkregen oder Hochwasser für das Gebäude ausgeprägt ist). Herausfordernd könnten kleine Zielgruppen an Wissensträgern für ein Gebäudemerkmale sein, und deren Bereitschaft ihr Wissen im Projekt zu teilen. Bei einigen Gebäudemerkmale wurden Ideen entwickelt, wie Citizen Scientists mit unterschiedlichem Wissensstand auf verschiedenen semantischen Detailgraden ihr verfügbares Wissen teilen können (Beispiel: Keller vorhanden: ja/ nein?, genauer: Anteil der unterkellerten Gebäudefläche in Prozent). Die Integration von historischen Fotos, auf denen Wasserstände am Gebäude erkennbar sind, wäre wünschenswert und sollte bezüglich der technischen Realisierbarkeit geprüft werden. Die gesammelten Gebäudemerkmale könnten auch zur Ableitung eines Risikoindicators genutzt werden bzw. um existierende Vorhersagemodelle zu verbessern.

6.3. Gruppe 3: Hitze

Fragestellung	Welche Merkmale sind relevant für eine Bewertung? Welche Gebäude sind besonders hitzeanfällig? Wo wurden Anpassungs- und Vorsorgemaßnahmen getätigt?
Ablauf	<ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung2. Kleiner Input zu Hitze und Resilienz bei Gebäuden3. Gebäudemerkmale erarbeiten<ol style="list-style-type: none">d. Merkmalsammlung bezüglich der Fragestellunge. Clustern der Begriffef. Spezifizierung der Merkmale und Ausfüllen des Merkmalbogens4. Feedback und Herausforderungen

Begrüßung

Tabea Danke stellte die Agenda der Gruppenarbeit vor. Im Anschluss folgte eine Vorstellung der einzelnen Teilnehmer*innen bei der Gruppenarbeit, um die jeweilige Expertise und Interessenlage bestmöglich zu integrieren. Das Ziel der Gruppenarbeit wurde festgelegt, sodass die Teilnehmer*innen über die Erarbeitung von Merkmalen und Spezifizierungen dieser Bescheid wussten.

Input

Tim Kriesten schloss mit einem Input über Hitze und Gebäuden an. Hierbei erläuterte er seine Perspektive in der Forschung anhand der eigenen Projekte.

Foto: T. Danke/IÖR

Gebäudemerkmale erarbeiten

Zunächst wurden die Forschungsfragen analysiert und deren Aspekte gemeinschaftlich erschlossen. Es erfolgte die Aufteilung in zwei Gruppen, innerhalb denen Merkmale gesammelt wurden, die für die jeweilige Beantwortung der Forschungsfrage Relevanz zeigen. Im Anschluss wurden die Begriffe gemeinschaftlich geclustert, um Merkmalsgruppen festzulegen. Die folgende Tabelle zeigt die aufgeschriebenen Begriffe und deren Zuordnung zu einem fachspezifischen Merkmal:

Hitzebelastung	Anpassungsmaßnahmen	Umgebung und räumlicher Kontext	Dach- und Fassadenmerkmale	Merkmale, die als Basismerkmale thematisiert werden sollten
Hitzeempfinden, Oberflächen-temperatur messen, Innentemperatur	Innen: Klimaanlage und Lüftungsanlagen Außen: Isolation, Dämmung, Verschattung, Markise, Fensterläden/Schiebetüren, Jalousien, Verschattung der Dachfläche (PV Anlagen), Vorbauten (Balkone)	Bodenbeschaffenheit/ Umfeld, Grad der Versiegelung der Umgebung, Gebäudeumfeld und Bebauungsstruktur, Grünanteil der Umgebung, Verdichtung (Verkehrsaufkommen im Umfeld)	Fassade: Fenster- und Glasanteil, Fensterfläche, Hoher Glasanteil im Gebäude, Hauptausrichtung (Himmelsrichtung), Fassadenfarbe Dach: Dachfarbe, Dachbegrünung	Eigentumsinformation, rechtliche Restriktionen, Sanierungsstand, Geschossigkeit, Leichtbauten, Wandstärke

Ergebnis

In Zweiergruppen wurden im Anschluss die vorgefertigten Merkmalssteckbriefe ausgefüllt. Um alle Perspektiven der Gruppe einzufangen, wurden nach der Hälfte der Zeit die Merkmalsteckbriefe getauscht um sie mit Kommentaren, Herausforderungen und Fragen zu ergänzen (auf Post-its). Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der fachspezifischen Merkmale im Bereich Resilienz-Hitze

Gebäudemerkmal	Hitzebelastung	Anpassungsmaßnahmen	Umgebung, räumlicher Kontext	Dach- und Fassadenmerkmale
Art der Eingabe / Datentyp	Temperatur/ Double, Fließkommazahl, [subjektive Wahrnehmung mit String]	Dropdown (Mehrfachauswahl) aufgeteilt nach innen und außen → ggf. Untergliedert, ggf. Punkt „Sonstiges“ mit Freifeldoption	Dropdown (Mehrfachauswahl)	Dropdown Auswahl
Zulässige Werte (Beispiele) und Genauigkeit	Größer 0, [Ampelskala]	Verschattung (Markisen, Jalousien, ...)	Hohes Verkehrsaufkommen, Wasservorkommen, Grünflächen, Steinboden	Auswahl + Zusätzlich Feld für Anmerkungen (z.B. Dachmerkmal wie Farbe, Begrünung, PV,...)
Erfassungsart	Messen, Wetterstationen, urbanes Sensornetzwerk, Thermometer, Anleitung & Messbedingungen	Visuelle Erfassung	Recherchieren, beobachten Eigenes Wissen Bestehende Datenangebote integrieren	Recherchieren, Wissen, Google Maps/ Earth, Bilddatenbanken
Wissensträger der Daten, Metadaten	Bewohner*innen, Eigentümer*innen, Gebäude, Geschosse, Bauteile Metadaten: Welche Etage? Tageszeit, Jahreszeit?	Citizen Scientist Bewohner*innen Eigentümer*innen Metadaten: Farbe	Citizen Scientists Streetview Metadaten: Zeitpunkt der Erfassung Automatisierte Berechnung aus bereitgestellten Daten	Zivilgesellschaft, Eigentümer*innen, Bewohner*innen
Citizen Science Aktionen	ZfBK → Treffpunkt Hitzebelasteter Ort	Mapathon	Mapathon Bulkupload	Online, Ortsbegehungen, Hackaton

Feedback

Den Abschluss bildete eine Kommentarrunde, um ein Feedback zu der Kleingruppenarbeit einzufangen. Hierbei stellte sich heraus, dass die angewendete Methodik sinnvoll war, um das Expert*innenwissen einzufangen und sie in einer Kategorisierung von Merkmalen münden zu lassen.

7. Vorstellung der Ergebnisse

Nach einer Pause stellten Gruppenmitglieder die Ergebnisse der Gruppenarbeiten vor. Die Ergebnisse wurden auf Pinnwänden festgehalten, wie in folgender Abbildung zu sehen. Die Ergebnisse befinden sich in den jeweiligen Tabellen der Ergebnisse unter 6.1, 6.2 und 6.3.

Foto: T. Danke/IÖR

Foto: T. Danke/IÖR

Foto: T. Danke/IÖR

8. Ausblick und Feedback

Foto: T. Danke/IÖR

Ausblick

Nachdem die Ergebnisse vorgestellt wurden, erläuterte Robert Hecht im Ausblick das weitere Vorgehen im Projekt. Zunächst steht die Dokumentation des Workshops an, welche vom IÖR übernommen wird. Weiterhin steht die Weiterentwicklung der Plattform im Vordergrund sowie erste Beta-Testings. Als größtes Event steht am 06.03.2023 der Launch der Plattform als Vernetzungssymposium an, bei denen die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Nach dem Launch können die ersten Citizen Science-Aktivitäten (Indoor/Outdoor Mapathons) erprobt werden.

Parallel finden eine Untersuchung der Datenqualitäten sowie die Evaluation der Teilnahme und des Projekts an.

Feedback

Die mündlichen Rückmeldungen waren positiv und der Workshop wurde als zielführend wahrgenommen. Hervorgehoben wurde die Wichtigkeit einer eindeutigen ID für jedes Gebäude in den Vordergrund gehoben. Die technische Umsetzung im IÖR hat sich daher dazu bereit erklärt, hierfür ein Konzept zu erstellen.

9. Ende der Veranstaltung

Das Ende der Veranstaltung wurde von Robert Hecht eingeläutet. Es wurde darüber informiert, dass die Dokumentation allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird und anschließend veröffentlicht wird.

Bei einem letzten informellen Beisammensein im IÖR-Saal konnten Kontakte und Gedanken ausgetauscht werden, ehe alle Teilnehmenden den Workshop verließen.

Foto: T. Danke/IÖR

10. Anhang

Vorlage: Arten der Eingabe / Datentypen im Überblick

Freitextfeld (eine Zeile)

DropDown Auswahl (eine Zeile)

Adjacent configuration Hint ⓘ

Detached

Detached
Semi-Detached
End-Terrace
Mid-Terrace

Freitextfeld (mehrere Zeilen)

Who were the main designer(s)? Hint ⓘ

Stephen Marshall Architects ✕

Person 2 ✕

Person ✓ ✕

DropDown Auswahl (Mehrfachauswahl)

Current Land Use (Group) Hint ⓘ

Offices ✕

Education ✕

[Type new land use group here]

Community services (U084)
Shops (U091)
Financial and professional services (U092)
Restaurants and cafes (U093)
Public houses, bars and nightclubs (U094)

Numerische Eingabe (Ganzzahl)

Year built (best estimate)

Numerische Eingabe (Fließkommazahl)

Height to apex (m)

Button

Did the design team win any awards for this building?

Checkbox

Do you like this building and think it contributes to the city?

 Yes

Buttons für Ja/ Nein (Boolean)

Do you think this type of building is generally worth keeping?

DateTime Picker

Zur Eingabe von Datum und/ oder Zeit

DateTimePicker
04/07/2022 12:00 AM

April 2022

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Eingabe von Datenreihen / Messreihen (mehrere Zeilen)

Messwert	Zeitpunkt	Etage	Hint ⓘ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	✕
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	✕
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	✓ ✕

Eingabe von Intervallen

Zwei Werte von ... bis ...
u. a. bei unsicherer Quellenlage interessant

Vorlage: Citizen Science Aktionen (Colouring Dresden)

Regelmäßige Aktionen	
Digitaler Stammtisch Turnus: monatlich Umsetzung: virtuell	Vortrags-/Dialog-Reihe „Baukultur und klimagerechte Architektur“ Turnus: monatlich Umsetzung: vor Ort (ZfBK)
Einmalige Aktionen	
Outdoor-Mapathon Turnus: einmalig Umsetzung: vor Ort (Start: ZfBK) Datum: 11.03.2023	Schulaktion (Outdoor-Mapathon mit Schulklassen) Turnus: je nach Anmeldung Umsetzung: vor Ort (Start: technische Sammlung) Datum: Mai-Juni 2023
Indoor-Mapathon Erfassung von Gebäudemerkmalen vom Computer aus Turnus: einmalig Umsetzung: vor Ort (SLUB) Datum: März 2023	Hackathon: Kooperation mit Technischer Universität Dresden (TUD)/ Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) Turnus: einmalig Umsetzung: vor Ort (Technische Sammlungen) Datum: April 2023
Vortrag mit Spaziergang im Rahmen der Dresdner Langen Nacht der Wissenschaften 2023 Turnus: einmalig Umsetzung: noch offen Datum: 30.06.2023	Launch der Plattform, Vernetzungssymposium Turnus: einmalig Umsetzung: vor Ort (Kulturpalast) Datum: 06.03.2023
Workshops in AGs (wie „Erfassung der Gebäudemerkmalen“) Turnus: bei Bedarf Umsetzung: vor Ort oder virtuell	Reflexionsworkshop Turnus: einmalig Umsetzung: vor Ort oder virtuell Datum: September 2023

Wir danken für die Teilnahme!

Robert Hecht
Theodor Rieche
Tabea Danke